

Qoraboev Avazbek Isomiddinovich

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa insituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda axborot-psixologik qarshi kurash, uning mazmun mohiyati, dolzarbligi, axborot-psixologik qarshi kurashning qo‘shinlar jangovar ruhiga ta’siri, axborot-psixologik xavfsizlikning shaxsga ta’sir etuvchi vosita va usullari borasida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: axborot vositasida psixologik ta’sir ko‘rsatish, axborot to‘qnashuvi, Axborot-psixologik xavfsizlik, axborot iste’molchisi, axborot madaniyati.

Annotation: This article discusses the current issues of information-psychological counteraction, its content and essence, relevance, the impact of information-psychological counteraction on the combat morale of troops, and the means and methods of information-psychological security affecting individuals.

Keywords: psychological influence through information tools, information conflict, information-psychological security, information consumer, information culture.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы информационно-психологического противодействия, его содержание и сущность, значимость, влияние информационно-психологического противодействия на боевой дух войск, а также средства и методы информационно-психологической безопасности, влияющие на личность.

Ключевые слова: психологическое воздействие с помощью информационных средств, информационный конфликт, информационно-психологическая безопасность, потребитель информации, информационная культура.

Axborot so‘zi arab tilidan olingan bo‘lib, “xabarlar majmuasi” degan ma’noni anglatadi. “Xabar” esa, arabchadan ma’lum qilish, biror bir hodisani, voqeani yetkazish degan ma’nolarni bildiradi. Maishiy va kasbiy muloqotda xabar berish, xabardor bo‘lish, xabar topish kabi tushunchalar ko‘p qo‘llaniladi va ular vujudga kelgan voqea-hodisalarni ma’lum qilish, ya’ni kechayotgan jarayonni tasvirini (xabarini) “A” nuqtadan “V” nuqtaga yetkazish uchun qo‘llaniladi. Fan va texnika yutuqlarini ijtimoiy-madaniy hayotimizga jadal kirib kelishi natijasida xabarni uzatish vositalarining soni ham ortib bormoqda. Ularni turli belgilari asosida guruhlariga ajratish mumkin, jumladan sur’atining tezligi, matni qamrab olish hajmi jihatidan. Lekin bir so‘z bilan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari deb ko‘rsatsak xato qilmagan bo‘lamiz. Bu jarayonda axborotni psixologik xavfsizligini ta’minlashni texnik jabhasi dolzarblashadi. Ya’ni, vosita sifatida qo‘llanilayotgan texnik tizimdan (axborotni manzilga uzatish, saqlash, ishlov berish, jamlash jarayonida) axborotni chiqib ketmasligi (o‘g‘irlashi, o‘zlashtirilishi, xabarni tarkibiga noqonuniy o‘zgartirish kiritish, ya’ni raqam, dalillarni o‘zgartirish) masalasi dolzarblashmoqda. Shu sababli, axborot-psixologik xavfsizlik va axborotning psixologik xavfsizligi tushunchalari semantik jihatdan farqlanadi. Axborot-psixologik

xavfsizlik tushunchasining zamirida texnik ta'minot va vositalarning muhimligi, axborotning psixologik xavfsizligi tushunchasida xabarlardan axborotni tayyorlash (ishlab chiqarish, jamlash), unga maqsad, ma'no berish uchun aniq g'oyalardan foydalanish uchun faoliyat yurituvchi inson-mutaxassisning roli muhimligi tushuniladi.

Insoniyat tarixiga nazar solsak, u axborotlashgan jamiyatga qadar bo'lgan uzoq tarixiy vaqt oralig'idagi yo'lni bosib o'tgan va bu yo'lda ko'plab rivojlanish bosqichlaridan o'tilgan va “Eng qadimgi davr”, “Qadimgi davr”, “O'rta asrlar”, “Hozirgi zamon” kabi iboralar qo'llansa-da, hech qachon insoniyatning axborotga nisbatan ehtiyoji kamayib qolmadi. Asrlar o'tgan sari, axborotning ko'lami kengayib, sohalar bo'yicha hajmi ham oshib, uni qiymati va madaniy ahamiyati ortib boraveradi.

Axborot, o'zining atributiv xususiyatlaridan tashqari, iste'molchi uchun shaxsiy yoki jamoaviy, madaniy ahamiyatga ega bo'ladi. Garchi axborotning xossalari shartli bo'lsa-da, uning foydaliligi, qabul qiluvchi subektga ta'sir qilish darajasi bilan belgilanadi. Agarda axborotni qabul qilgan subyekt, axborotda kerakli emosional taassurot va bilimlarni olgan bo'lsa, qoniqqanlik darajasi ham ortib boradi. Natijada maqsadini to'g'ri shakllantirib, maqbul xulq namunasini yuzaga chiqara oladi. Chunki axborot iste'molchisi turli ko'rinishda obekt bilan samarali munosabatga kirisha oladi. Agarda uzatilayotgan salbiy axborot iste'molchisining ma'naviy dunyosiga taalluqli bo'lsa, ya'ni axborotning qabul qiluvchi undan emosional qoniqish hosil qilsa, axborotni foydali, deb hisoblashishi mumkin. Axborot, turli sohalar bilan o'zaro aloqadorlikda bo'ladi va ular ijtimoiy munosabatlarning kechishini ta'minlaydi. Fikrimizcha, axborot xabarlardan tarkib topib, har bir xabar o'zida **uchta psixologik xossani** ifodalaydi. Bular:

- xabarni o'zi. U, aniq masalaga (mavzuga) bag'ishlangan bo'lib, ko'pincha diqqatni tortadigan jarayonlarga oid tayyorlanadi. Maqsad, axborot iste'molchisini jarayonni dinamikasidan xabardor etishdan iborat;

- xabarni iste'molchiga zavq baxshida etuvchi tarkibi. Bu tarkib, axborotning mavzusi, aniqrog'i iste'molchini kutishlari asosida ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin. Bunga misol munajjimlarning bashorati. Bu xabarlarda, burch sohiblarining nimanidir kutishlarini, bir muddat vaqtliroq munajjimlar ko'rsatma berish usuli bilan belgilab qo'yadilar. Maqsad, axborot iste'molchisining faoliyatini mazmuniga ta'sir ko'rsatishdan iborat;

- axborotni ishontiruvchi tarkiblari. Ishontiruvchi tarkib asosan hayotiy misollar bilan turli obrazlarning namunasi misolida uzatiladi. Uzatiladigan xabarning mazmuni, subektning kerakli bo'lgan g'oyaga ishonchini uyg'otib, raqam va dalillar esa ishonch darajasini oshirish uchun vosita sifatida qo'llaniladi. Maqsad, axborot iste'molchisini ongiga ma'lum g'oyani singdirishdan iborat. Agarda, g'oya bunyodkorlikka chorlovchi, yaratuvchanlikka yo'naltiruvchi bo'lsa, subektning xulq namunasida moddiy yoki ma'naviy yaratuvchanlik mujassamlashadi. Natijada, ijtimoiy hamkorlikka intilish, turli millat vakillariga xayrixoh munosabatda bo'lish, boshqa din va madaniyat namoyondalariga bag'rikenglik ko'rsatish, jamiyat va davlat arboblari uchun ishonch bildirish namunalari turli ko'rinishlarda ifodalanadi. Agarda, vayronkor g'oya ifodalangan bo'lsa, turli ko'rinishdagi agressiv xulq namunalari ifodalanib, destruktiv “Men”, egosentrizm, separatizm, milliy shovinizm kabi destruktiv xulq namunalari ifodalanib, jamiyat hayotining turli sohalarida muammolar ifodalanadi. Shu sababli, axborot-psixologik xavfsizlik va axborotning psixologik xavfsizligi ikkita sathda, ochiq va yopiq sathda institusional tarzda ta'minlanadi.

Ochiq sathda ommaviy axborot vositalari yordamida uzatilayotgan axborotlar ifodalanadi. Ularning maqsadi, kechayotgan jarayonlardan insonlarni xabardor etib, ommaviy ongni shakllantirish uchun madaniylashtirish, ogohlantirish, maqsadni shakllantirish va qadriyatlarni mohiyatini anglash

uchun ma’rifiy asos yaratadi. Yopiq sathga esa, iqtisodiy-siyosiy masalalarga taalluqli bo‘lgan axborotlar kirib, ularda davlatning ichki va tashqi faoliyatiga, siyosiy yetakchilarni shaxsi va faoliyatiga, siyosiy institutlarga taalluqli bo‘lgan axborotlar kiradi. Shu bilan birga kasbiy masalalarga oid bo‘lgan axborotlarning ayrim qismi, ya’ni korxonalar (institut) manfaatlariga doir bo‘lgan axborotlar ham shu sathga kiradi. Harbiy faoliyatga doir bo‘lgan axborotlar shular sirasidandir.

Insonni axborot olishga bo‘lgan ishtiyoqi, uni hayot tarzi va kechinmalaridan qat’iy nazar ortib boraveradi. Bu ishtiyoqni ortib borishi uning ehtiyojlar iyerarxiyasida (pog‘onasida. A.Maslouning ta’limoti bo‘yicha) o‘zini namoyon etish va xavfsizligini ta’minlash kabi ehtiyojlarini qondirish uchun amalga oshiriladigan harakatlari bilan bog‘liqdir. Shu sababli, axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlash yo‘lida faoliyat yuritadigan mutaxassis, axborot xuruji, axborot kurashi, axborot xavfsizligi kabi konseptlarni (tushunchalarni) mohiyatini anglay olishi lozim.

Demak, har qanday axborot voqeaning vujudga kelishi, kechishi, ishtirokchilarining sonini belgilanishi jihatlari bilan alohida mazmun kasb etadi. Ma’nosi jihatidan, mohiyati, ta’sir etish darajasi, inson va jamiyatga foydali yoki zararliligi jihatlari bo‘yicha kishini ezgulikka yoki yovuzlikka da’vat etishi uchun qo‘llanilishi mumkin. Axborotni psixologik xavfsizligini ta’minlovchi soha vakillari, aynan yovuzlikka da’vat etuvchi mazmunga ega bo‘lgan axborotlarni turli darajada zararlantirish olishlari lozim. Shu tariqa, axborotning psixologik xavfsizligi tushunchasi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

*Birinchi*dan, axborotning psixologik xavfsizligi deganda, individual, guruhiy (jamoaviy) va ommaviy tarzda inson psixologiyasiga, aniqrog‘i insonni hissiy-irodaviy, aqliy, ehtiyojlari kabi sohalariga, jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy sohalariga, davlatning ichki yoki tashqi faoliyatiga taalluqli bo‘lgan axborotni destruktiv, ya’ni salbiy mazmundagi xossalardan (ta’sir etuvchilardan) himoyalanganlik holatini tushunish lozim.

*Ikkinchi*dan, **axborotning psixologik xavfsizligi** – bu bevosita inson ruhiyatiga ta’sir o‘tkazish orqali uni o‘z aqidalaridan, ideallaridan, muqaddas e’tiqodidan ayiradigan buzg‘unchi g‘oyalardan asrash uchun amalga oshiriladigan faoliyatdir. Demak, axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlashga avvalo inson va uning daxlsizligi, millat va milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analar, tarixiy va madaniy meros, avlodlar vorisiyligi, millatning istiqboli bilan bog‘liq bo‘lgan qadriyatlarga qarshi yo‘naltirilgan tarkibida buzg‘unchi g‘oyalar va tajovuzkor mafkuralarni mujassam etgan axborotni zararlantirish uchun amalga oshiriladigan harakatdir.

*Uchinchi*dan, axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlash shaxs, jamiyat va davlat darajasida ta’minlanib, bunda milliy manfaatlarni himoyasini ta’minlash birlamchi asos hisoblanib, axborot-kommunikasiya texnologiyalari vosita hisoblanadi.

*To‘rtinchi*dan, axborot-psixologik xavfsizlik va axborotning psixologik xavfsizligi semantik jihatdan farqlanib, axborot-psixologik xavfsizlik texnik jihat, aniqrog‘i dasturiy vositalar yordamida axborotni jamlash, saqlash, saralash, uzatish jarayonida uni chiqib ketmasligini ta’minlashni nazarda tutadi. Axborotning psixologik xavfsizligi deganda mutaxassis tomonidan axborotning tarkibida salbiy xulq namunasini ifodalashga chorlovchi (da’vat etuvchi) tarkiblarni zararlantirish natijasida vujudga kelgan ijtimoiy-psixologik holat tushuniladi.

Nazariy jihatdan, axborotning xavfsizligi ikki yo‘nalishda:

- axborotning xavfsizligi texnik jihatdan ta’minlanadi;
- axborotning xavfsizligi psixologik jihatdan ta’minlanadi.

Harbiy sohada axborot-texnik va axborot-psixologik xavfsizlikning obyektlari haqida mulohaza yuritishdan oldin masalaga uzviy bog‘liq bo‘lgan axborot to‘qnashuvi haqida to‘xtalib o‘tish joiz.

“*Axborot to‘qnashuvi*” tushunchasi ilk bor 1967 yili Allen Dalles tomonidan muloqotga kiritilgan. Muallif, bu tushunchani “sovuq urush” davrida ikki qutbli dunyoda AQShni SSSRga qarshi olib borilgan harakatlarida qo‘llagan bo‘lsada, ommaviylashmagan. Ammo amerikalik fizik Tomas Rona (Prezident R.Reygan va Dj.Bush (kattasi) davrida Oq uy va Mudofaa boshqarmasining ilmiy maslahatchisi lavozimida xizmat qilgan davrida, 1976 yilda Boing kompaniyasi uchun tayyorlangan “Qurollar tizimi va axborot to‘qnashuvi” nomli hisobotida qo‘llanilgan. Hisobotda axborot infratuzilmasi AQSH iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylanganligi va bir vaqtning o‘zida harbiy vaziyatda ham, tinchlik davrida ham keng qo‘llanilishi mumkinligi ko‘rsatib o‘tilgan. U, axborotni harbiy kuchlar tizimining zaif bug‘ini deb ta’riflab, ushbu masalaga barcha davlat miqyosidagi mas’ul kishilarni e’tiborini qaratgan. Shundan beri mazkur tushunchaning ahamiyati va dolzarbligi o‘z qiymatini yo‘qotgani yo‘q. Lekin, bu xulosa axborot to‘qnashuv tushunchasi XX asrning ikkinchi yarimida vujudga kelgan degan hukmni chiqarish uchun asos bo‘lolmaydi. Chunki axborot to‘qnashuvi inson paydo bo‘lishi bilan birga vujudga kelgan. Ammo, axborot to‘qnashuvi deb atalmagan. Masalan, urushlar tarixiga nazar solsak, ularning har birida ma’lum ko‘rinishda axborot to‘qnashuvi kuzatiladi. Axborot to‘qnashuvi o‘zining g‘oyasiga ega bo‘lib, aniq bir obyektga yo‘naltirilganligi bilan xarakterlanadi. Ularning xarakteri va yo‘naltirilganligini bugungi globallasuv davrining ijtimoiy-siyosiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda quyidagicha tasnif qilish mumkin:

- *axborot to‘qnashuvining birinchi bosqichi*. Jang teatr maydoniga kirishishdan oldin raqib (dushman) va uning askarlarini o‘q otar qurollari ishdan chiqqanligi, sarkardalarini layoqatsizligi, jangchilarni oziq-ovqat va kiyim-kechak bilan ta’minlanmaganligi, askarlarni o‘z komandirlariga ishonchsizlik bildirilayotganligi turli axborot kanallari bilan yetkazilgan. Axborot kanallari sifatida savdogarlar, qalandar va darvishlar vositasida mish-mishlar tarqatilgan;

- *axborot to‘qnashuvining ikkinchi bosqichi*. Harbiy – texnika va qurol qurol aslahalarni yaratilishi bilan aloqador. Bu bosqichda harbiy faoliyatda asosan axborot vositasida psixologik kurash olib borilgan. Unda raqib va uning askarlarida o‘z kuchiga ishonchsizlik, shubha tug‘dirish orqali qadriyatlariga putur yetkaziladi. Ishonchsizlik, tanlangan hayot yo‘li, maqsadi va qiziqishlari tufayli azob chekib jismonan nest – nobud bo‘lishi besamar ekanligi ularning ongiga singdirilgan. Buning uchun radio va boshqa nashriy manbalardan foydalanib, maqsad ommaviy manipulyasiyani amalga oshirib, g‘alaba qozonish uchun zamin tayyorlashdan iborat bo‘lgan. Manipulyasiya o‘tkazish o‘z tuzilishiga ega bo‘lib, ta’sir ko‘rsatishni rejalashtirish, manipulyasiya o‘tkaziladigan obyekt haqida axborot jamlash, ta’sir ko‘rsatuvchi manbaga moslashish, ta’sir ko‘rsatish uchun sharoit yaratish va ta’sir ko‘rsatishdan iborat. Raqibga (obyektga) ta’sir ko‘rsatish Napoleon va Suvorovlar kabi sarkardalarning harbiy amaliyotida ham kuzatilgan. Jumladan, Napoleon qo‘shinida bir kecha-kunduzda 10.000 varaqa chiqarish quvvatiga ega bo‘lgan ko‘chma bosmaxona bo‘lganligi ma’lum;

- *axborot to‘qnashuvining uchinchi bosqichi*. Fan va texnika yutuqlarini harbiy faoliyatga tadbiq etishi bilan bog‘liq bo‘lib, harbiy-psixologik manbalarda “biologik” urush nomi bilan ko‘rsatib o‘tilgan. Bu bosqichda, axborot yaratilgan biologik qurollarni texnik tasnifini namoyon etish uchun qo‘llanilib, harbiy boshqaruv tizimida faoliyat yuritayotganlarning xizmat faoliyatiga va ommaviy ongga ta’sir ko‘rsatib, maqsadi - siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga ta’sir ko‘rsatishdan iborat;

- *axborot to‘qnashuvining to‘rtinchi bosqichi*. Yer osti va yer usti resurslarni cheklanganligi natijasi, ularni qo‘lga kiritish uchun amalga oshiriladigan kurashda, ya’ni gegemonlikka intilish

davomida axborot vositasida harbiy – texnik, intellektual, moliyaviy va iqtisodiy ustunlikka ega ekanligini namoyish etish uchun axborotdan foydalanish. Maqsad, turli siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida ma’lum manfaatlarni himoyasini ta’minlashdan iborat.

Axborot to’qnashuvi jarayonida insonni dunyo haqidagi yaxlit tasavvuri, uning kengligi va aniqligi parchalanib yuboriladi. Inson e’tiboriga qarama-qarshi fikrlar majmuasi “havola etiladi”. Bu jarayonni murakkabligi shundan iboratki, inson turli kanallar vositasida uzatilayotgan axborotlar oqimidan aniq (to’g’ri) axborotni tanlab olishning iloji yo’q. Negaki har bir axborot tarkibida kishini boshqarish uchun ma’lum bir komponentlar kiritilgan bo’ladi, ularning vazifasi kerakli ustanovkani (ko’rsatmani) shakllantirishdan iboratdir.

Axborot to’qnashuvi o’z maqsadiga ega ekanligi bilan birga, uning o’ziga xos vazifalari ham mavjud. Umumiy vazifalari sifatida quyidagilarni ko’rsatib o’tish mumkin:

- ijtimoiy-oqartuv vazifasi. Axborot to’qnashuvi turli ko’rinishda obyektning (alohida shaxs, guruh (jamo) yoki aholi tanlanishi mumkin) tafakkuri, hissiyotiga ta’sir ko’rsatib, uning harakatini maqsadiga turli vositalar (reklama, filmlar, radio va teleshoular, internet va boshqalar) bilan ta’sir ko’rsatib, harakatini o’zgartirish. ya’ni, oldindan tayyorlangan natijaga erishish uchun ularni yo’naltirishdan iborat. Bunda nafaqat alohida bir obyekt miqyosida, balki keng, xalqaro doirada ijtimoiy fikrni shakllantirish uchun ham ish olib borilishi mumkin. Bunga misol tariqasida dunyoni Amerikacha “ko’rish” (American World Viyew), dunyoni Rossiyacha “ko’rish” (Russian World Viyew), dunyoni Xitoycha “ko’rish” (China World Viyew) kabilarga erishish uchun olib borilayotgan axborot hurujlarini ko’rsatib o’tish mumkin. “Ko’rish” o’sha davlatlarning manfaatini himoya qilish, ularni siyosatiga yon bosish maqsadida munosabat bildirishda namoyon bo’ladi;

- radioelektron hujum uyushtirish vazifasi. Elektromagnit to’lqinlari yordamida u yoki bu obyektga turli signallarni yo’naltirib, raqib psixikasiga ta’sir ko’rsatib, faoliyatmandlikni izdan chiqarishdan iborat. Signallarni disibal ko’rsatkichi bo’yicha balandligi, ongning faoliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Natijada ong aks ettirish, ijodiy-kreativlik (yaratuvchanlik), reguliyativ-baholovchi hamda reflektiv funksiyalarni bajara olmaydi;

- psixologik hujum uyushtirish vazifasi. Turli usullar yordamida alohida shaxs, guruh (jamo) va fuqarolar psixologiyasiga (hayot mazmuni, qadriyatlar, qiziqish va dunyoqarashlari) ta’sir ko’rsatib, ularni tanlangan yo’li xatoligi to’g’risidagi fikrni uyg’otishdan iborat.

Axborot to’qnashuvi jarayonida uni o’tkazayotganlar obyektning siyosiy, harbiy va ijtimoiy shayligiga putur yetkazib, o’zining g’alabasini ma’naviy-ruhiy jihatdan ta’minlashga erishadi. Shu sababli Prezidentimiz, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo’mondoni SH.M.Mirziyoyev “Axborot-kommunikasiya tizimlarining keng qo’llanishi, davlat boshqaruvining elektron shaklda tashkil etilayotgani, bu yaxshi albatta, o’z navbatida, axborot xavfsizligini ta’minlash bilan bog’liq qo’shimcha chora-tadbirlar ko’rishni hayotning o’zi taqozo etmoqda”⁶ - deb, axborot xavfsizligini ta’minlash tizimini doimiy tarzda takomillashtirib borish maqsadga muvofiqligini ko’rsatib o’tgan.

Biroq, ommaviy axborot vositalari (OAV) gazeta, radio, televideniye paydo bo’lishi bilan, albatta, axborotni yoyish makoni kengaydi, axborot 1000 yil oldingiga qaraganda nafaqat shiddat bilan, balki turli qo’shimcha vazifalarni bajarilishi bilan “harakat” qilmoqda.

XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida ko’pgina davlatlarda mudofaaviy tizimning tizimostisi ko’rinishida tashkiliy, mafkuraviy to’qnashuvlar strategiyasi bilan shug’ullanuvchi tuzilmalar vujudga keldi va ularning asosiy maqsadi jismoniy, texnik, madaniy kabi yo’qotishlarni kamaytirish maqsadida tanlangan obyektga (hudud, davlat tanlanishi mumkin) oldindan axborot xurujini o’tkazib,

⁶Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz. – Toshkent: O’zbekiston, 2017, 46-bet.

harbiy yurishni muvaffaqiyatli kechishini ta'minlashdan iborat. Masalan, AQShda “Ijtimoiy axborot qumitasi”, Buyuk Britaniyada “Dushman qo‘shini va aholisi orasida tashviqot Boshqarmasi, Fransiyada “Tashviqot xizmati”, Germaniyada “Bosh shtabining maxsus bo‘linmasi” kabilar shular jumlasidandir.

Birinchi jahon urushida harbiy to‘qnashuvlar bilan birgalikda axborot vositasi raqibning askarlariga psixologik ta’sir ko‘rsatishdan keng foydalanilgan. Bunda axborot vositalari yordamida raqibning harbiy xizmatchilariga ta’sir o‘tkazib, ularni o‘z tomoniga og‘dirish, to‘qnashuv kayfiyatini so‘ndirishga bo‘lgan da’vatlar varaqalar yordamida qo‘llanilgan. Varaqalar samolyot yordamida raqibni shaxsiy tarkibni joylashgan makonida va maxsus snaryadlar (snaryadlar varaqalarni tashash uchun mo‘ljallangan) vositasida tarqatilgan. Varaqalarda sara hayotga ega bo‘lish uchun, qurolni tashlab bu tomonga o‘tish, kuchlarning teng emasligi bilan qo‘rqitish va taslim bo‘lishga chaqiriqlar o‘z in’ikosini topgan.

AQSH harbiy-havo kuchlari XX-asrning 80-yillaridan boshlab harbiy sohada axborot vositalaridan foydalanish masalasini faol tadbir etdi. Chunki axborot ham maqsad va ham qurol bo‘lishi mumkinligi haqidagi tasavvurlar shakllanib, axborot kurash vositasi ekanligi haqida munosabat modellari harbiy psixologlar tomonidan yaratib bo‘lgandi. Sovuq urushdan keyingi davrda, mudofaa va xavfsizlik tizimida yangi vazifalar paydo bo‘ldi. Masalan, AQSH Mudofaa vazirligi hujjatlarida “axborot to‘qnashuvi” atamasi keng qo‘llaniladigan bo‘ldi va 1991 yilda o‘tkazilgan, harbiy tarixda “Sahrodagi bo‘ron” nomi bilan muhrlangan jangovar harakatdan so‘ng bu tushuncha OAVlarda tez-tez qo‘llanila boshlandi.

Mazkur masala bo‘yicha dastlabki rasmiy hujjat sifatida AQSH Mudofaa vazirining 1992 yilning 21-dekabrda “Axborot to‘qnashuvi” nomli direktivasini keltirish mumkin. Shu bilan birga, mazkur atamaning kelib chiqishi va siyosiy-harbiy hamda ilmiy muloqotda ommaviylashuvini quyidagi omillarning ta’siri bilan vujudga kelganligini ko‘rsatib o‘tish mumkin:

- harbiy to‘qnashuvlarga qaraganda kam harajat talab etishi va samarali natija berishi bilan. Chunki harbiy to‘qnashuvlarda jismoniy (harbiylarni yo‘qotish), moddiy (o‘q-dori, texnikalarni yo‘q bo‘lishi) va ma’naviy (harbiy taktika va strategiyaga doir bilimlardan foydalanish);

- dushmanga sezdirilmagan holda (zimdan) o‘z maqsadlarini amalga oshirish imkonini mavjudligi bilan. Turli axborot kanallari yordamida askarlar, kichik va katta ofiserlar tarkibiga yoki ularning yaqinlari vositasida harbiy harakatlar (yurishlar), yuqotishlar besamarligini uqtirish ko‘rinishida ta’sir ko‘rsatib, individual, jamoaviy (guruhiy-qism darajasida) jangovar shaylik darajasi pasayadi;

- axborot-kommunikasiya texnologiyalarining rivojlanishi, qurol va aslahalarni ishlab chiqarishga nisbatan tez va arzon ekanligi va ko‘pfunksionalligi. Turli mazmundagi (SMS, MMS kabi shakllarda) bayonot, reklama, fotolavha, intervyu, munosabat tarzida harbiy harakat va to‘qnashuvlarning natijasi qanday poyoniga etishi va kim g‘olibu kim mag‘lub ekanligini tarqatib, askar, turli toifadagi ofiserlar va ularning yaqinlariga ta’sir ko‘rsatib, kerakli qaror qabul qilishga undash (majburlash) oson kechadi;

- “qattiq kuch” (harbiy, moliyaviy-iqtisodiy, moddiy-texnik ko‘rinishlarda) vositasida doim ham muvaffaqiyatga erishish, g‘alabani ta’mirlash imkoniyatini yo‘qligini harbiy to‘qnashuvlar tajribasi va ilmiy tadqiqotlarning natijasi asoslab berganligi;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasitasida “yumshoq kuch” (madaniyat, san’at, badiiy adabiyot, ijtimoiy reklama va boshqalar) tanlangan obyektga qo‘llanilganda, “hujum uyushtirilgan”ligini asoslashni murakkabligi va gohida isbotlab bo‘lmazligi jihatidan qo‘llanilayotgan tomon uchun qulayligi.

Harbiy nizolar va qurolli to‘qnashuvlarni harakat tarzi (taktika va strategiyasi) o‘zgarganligi sababli, oldin harbiy to‘qnashuvlarda qo‘llaniladigan “axborot-psixologik hujum” texnikasi, iqtisodiy faoliyatda keng qo‘llanila boshladi. Bundan ko‘zlangan maqsad moddiy naf ko‘rishdan, ma‘lum bir ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni ta‘sir ko‘rsatish doirasini kengaytirishdan (monopoliyaga erishishini ta‘minlashdan) iborat. Misol tariqasida Nestle belgisi asosida ishlab chiqarilayotgan chaqaloqlar uchun mo‘ljallangan sutning tarkibi, ona sutining tarkibi bilan “barobar”ligini targ‘ib qiluvchi axborotlar yoki harbiy sanoatda “Kalashnikov konserni” (Rossiya Federatsiyasi, Tula shahri) harbiy qurol va o‘q-dorilar bozorida birinchilikni saqlab qolishi uchun izlanishlar va turli tadbirlarni o‘tkazilishini ko‘rsatib o‘tish mumkin. Keltirilgan dalillar, axborot to‘qnashuvi (hujumi) olib borish bir nechta maqsadlar asosida olib borilishi mumkinligini ko‘rsatadi. Muhimlari sifatida harbiy-psixologik nuqtai nazar asosida quyidagilarni ko‘rsatib o‘tamiz:

- mudofaaviy faoliyatni ta‘minlash uchun zarur bo‘lgan axborot va axborot makonini shartli raqib tomonidan norasmiy qo‘lga kiritish harakatlaridan himoyasini amalga oshirish;
- harbiy tizimni boshqarish uchun qo‘llaniladigan axborotni ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilib, aniq iste‘molchisiga borib etishini ta‘minlash;
- mudofaa va xavfsizlikni ta‘minlash uchun ishlab chiqilgan chora-tadbirlar majmuasi haqidagi axborotni shartli raqibga tushmasligini va uni amalga oshirish jarayonini himoya qilish;
- siyosiy yetakchilar, jamoat arboblari, ularning shaxsi va faoliyatiga doir faqatgina xizmat doirasida foydalanish uchun qo‘llaniladigan axborotni himoya qilish;
- jamiyatda mudofaaviy ongni shakllantirish uchun qurolli kuchlarni solohiyati, tayyorgarlik darajasi va harbiy-texnik ta‘minotga doir axborotlarni ommaviylashtirish;
- mamlakat, mintaqa yoki global sathda qurolli kuchlar imijini shakllantirish uchun axborot tayyorlash va yetkazish;
- mudofaa va xavfsizlikka doir qarorlar tayyorlash jarayoniga ta‘sir ko‘rsatib, o‘z maqsadiga erishish kabilar.

Axborot to‘qnashuvi raqibni (iste‘molchini) faoliyatiga, qaror qabul qilish jarayoniga ta‘sir ko‘rsatib, ta‘sir ko‘rsatuvchilarning manfaatiga mos tushadigan xulq namunasi yoki qaror qabul qilishni ta‘minlash uchun qo‘llaniladi. bugungi kunda axborot to‘qnashuvini olib borishning asosiy vositasi Ommaviy axborot vositalari va ayniqsa “elektron” ommaviy axborot vositalari: -radio, televideniye va Internet tizimi hisoblanadi. Ularni “harakat maydoni”ni, iste‘molchilarni jalb etish qamrovi kengligini inobatga olsak, g‘oyaviy va mafkuraviy kurash vositasi sifatida maqbul ekanligi bilan ajralib turadi. Maqbullik, axborot hujumini uyushtirilgan va olib borilayotgan tomonni manzili, maqsadini belgilash qiyin kechadi. Axborot to‘qnashuvini jarayon sifatida tasavvur etsak, unda vujudga keltirilgan tomonlar ko‘pincha “noaniqligi”cha qolishini ko‘rsatib, kurash olib borish uchun tomonlarni tayyorlangan axboroti tez sur‘atlar bilan tarqatishini inobatga olsak, davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqadorligiga ham ta‘sir ko‘rsatishini kuzatish qiyin emas. Xizmat faoliyatini psixologik ta‘minlash mutaxassisi davlat manfaatlarini inobatga olgan holda, ularni zararlantirish tadbirlarini amalga oshirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 26-yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi. <http://.google.com/search.old.xs.uz/indeks.php/hon>. 2018.

2. Mirziyoyev Sh.M. Qurolli Kuchlarni rivojlantirish borasidagi ishlarni sarhisob qilish, yangi vazifalar belgilash /O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyevning Xavfsizlik Kengashining navbatdagi yig‘ilishidagi ma‘ruzasi. [www.gazeta.uz.xavfsizkik-kengashi](http://www.gazeta.uz/xavfsizkik-kengashi). 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma‘naviy-ma‘rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-3898-son Qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 29 iyundagi “Yoshlarni harbiy-Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-267-son qarori.